

Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies

Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X

Pg. 228-232

शुंग कालीन कला : एक संक्षिप्त विवेचन

विवेन्द्र गौड़

प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Accepted: 23/09/2025

Published: 30/09/2025

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17313980>

सार

कला मानव जीवन की परिष्कृत रुचि का परिचायक है। मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट साधनाओं का मूर्त रूप कला के माध्यम से प्रकट होता है। मानव का सृजन उसके प्रत्यक्ष अनुभवों तथा कल्पना की उड़ान पर निर्भर करता है। जीवन में जो कुछ सुखद अनुभव उसे प्राप्त होते हैं, उसकी जो प्रबल भावनाएँ उत्पन्न होती हैं तथा उसका जो आध्यात्मिक चिन्तन होता है वह सब कला के माध्यम से उजागर होता है जितना उच्च मानव का जीवन होगा उतनी ही उसकी कृति सौंदर्यमयी होगी। कला की उच्चता कलाकार की अन्तर्निहित भावनाओं, अनुभवों, विचारों, कल्पनाओं की उच्चता एवं निर्मलता में परिणत होकर समाज के सम्मुख उपस्थित होती है। भारतीय कला की प्रमुख विशेषता उसकी अभिव्यक्ति प्रधानता है। गूढ़ व गंभीर आदर्शों एवं आध्यात्मिक चिन्तन के सूक्ष्म तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए कलाकार ने अनेक उपायों का सहारा लिया। उक्त कालीन कला की विवेचना के लिए उस समय होने वाले कला के विकास का अध्ययन करना है जिसका विकास मुख्य रूप से धार्मिक विकास की उपज के रूप में हुआ। कला धार्मिक साधना का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, इसलिए आलोच्य काल में निर्मित स्तूप, चैत्य, मूर्तियों का निर्माण धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर हुआ था। तत्कालीन अभिलेखों से कला और वास्तु से सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होती है जिनमें वास्तुकला, मूर्तिकला, ढालना एवं उत्कीर्णन करना आदि आता है। उस समय बड़ी संख्या में स्तूप, चैत्य, मूर्तिकला, लोककला, चित्रकला, मथुरा कला केन्द्र तथा गांधार कला केन्द्र में निर्मित मूर्तियों का निर्माण हुआ जिसका अंकन तत्कालीन मुद्राओं पर भी मिलता है जो उस समय के कलाकारों की कला प्रवीणता या दक्षता को समझने में सहायक होता है।

शुंग काल कला की दृष्टि से रचनात्मक युग था। इस समय संरचनात्मक वास्तु, गुहा वास्तु तथा मूर्तिशिल्प का तीव्र गति से विकास हुआ। मौर्ययुगीन कला का मुख्य उद्देश्य धर्मप्रचार करना था जबकि शुंगयुगीन कला में जनता के बौद्धिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया इस समय गौतम बुद्ध को विभिन्न प्रतीकों यथा स्तूप, पद्मचिह्न, धर्मचक्र तथा छत्र आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मौर्ययुगीन कला में प्रयुक्त लकड़ी एवं ईंटों के स्थान पर पाषाण का प्रयोग इस युग की विशेषता रही है इस समय भरहुत, साँची एवं बोधगया कला के केन्द्र थे।¹ जहाँ पर बने मौर्ययुगीन स्तूपों का शुंगयुगीन राजाओं ने परिवर्धन कर उसमें नए अवयव जोड़ उनका पुनः संस्कार किया है।

भरहुत स्तूप शुंगकाल की कला का प्राचीनतम रूप था जिसकी गिनती परिष्कृत वास्तु संरचनाओं में की जाती है इसकी स्थिति मध्यप्रदेश के सतना स्टेशन से 9 मील दक्षिण की ओर है। वर्तमान समय में इस स्तूप का कोई अवशेष वहाँ स्थित नहीं है। 1873 में जब कनिंघम महोदय ने इस स्तूप का पता लगाया था उसी समय इसके अधिकांश भाग नष्ट हो चुके थे। इस स्तूप का अधिकांश भाग कलकत्ता संग्रहालय में एवं कुछ भाग प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। प्राचीन समय में इसकी अवस्थिति महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर थी जो प्रयाग से दक्षिण भारत में प्रतिष्ठान की तरफ एवं पश्चिम में मालवा की तरफ तथा पूर्व में मगध की तरफ जाता था। भौगोलिक स्थिति की महत्ता के कारण अशोक के समय यहाँ स्तूप निर्मित किया गया जिसे वृहद् रूप शुंग राजा पुष्यमित्र ने प्रदान किया। स्तूप का व्यास 67 फुट 8) इंच था। शुंग युग में भरहुत स्तूप के मूल आकार (मौर्यकालीन) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन स्तूप के चारों ओर गोलाकार वेदिका निर्मित कर उसे चार तोरणों से चार भागों में बांटा गया था। इन चार तोरण द्वारों को स्थापत्य कला का सुन्दर प्रतिदर्श माना जाता है।² तोरण द्वारों का निर्माण दो बड़े स्तम्भों से हुआ था जिसके शीर्षक के ऊपर बनी चौकी पर दो पंख वाले शेर व बैल बने थे जिसके ऊपर तीन बण्डेरिया थी जिसके गोलाकार शीर्ष पर मकराकृति उत्कीर्ण थी, बीच में अनेक पशु आकृतियाँ थी, सबसे ऊपर की बण्डेरी पर धर्मचक्र तथा त्रिरत्न चिह्न बने हुए थे। भरहुत के पूर्वी तोरण द्वार पर 'सुगन् रज' लेख उत्कीर्ण है जिससे स्पष्ट होता है कि स्तूप का विस्तारीकरण, उसकी वेदिका एवं उस पर किए गए विविध अलंकरण शुंगकाल से सम्बन्धित है।³ वेदिका 9 फिट ऊँची तथा प्रदक्षिणापथ 10 फिट 4 इंच चौड़ा था। भरहुत स्तूप की तोरण वेदिका विविध प्रकार के चित्रों एवं मूर्तियों से अलंकृत थी। बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित अनेक घटनाओं का यहाँ चित्रण मिलता है⁴ -

मायादेवी के गर्भ में तथागत को धारण करने का चित्रण, जहाँ पर भगवतो उक्रन्ति (गर्भ में बुद्ध के प्रवेश) लेख मिलता है।

* कोशल नरेश प्रसेनजित का बुद्ध के पास उनकी वन्दना के लिए जाना। * नागराज ऐरावत का बुद्ध की वन्दना करते हुए। * त्रयस्त्रिंश स्वर्गलोक में माता को धर्म का उपदेश देने के पश्चात् बुद्ध का पृथ्वीलोक में आना * हाथी से उतरकर

अजातशत्रु द्वारा अंजलि मुद्रा में बुद्ध की वन्दना के लिए जाना।

जेठवन को श्रावस्ती के अनाथपिण्डक द्वारा क्रय करके उसे बौद्ध संघ को दान करना। इस कथा को भरहुत स्तूप पर बहुत ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से चित्रित किया गया है जहाँ पर लेखांकन है कि एक करोड की मुद्राएँ बिछाकर क्रय किए गए जेठवन से अनाथपिण्डक दान कर रहा है।

जैसे गौतम बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति को बोधिवृक्ष पीपल के माध्यम से दर्शाया गया है वैसे ही अन्य ऐतिहासिक बुद्धों को भी उनके विशिष्ट बोधिवृक्ष के माध्यम से चित्रित किया गया है- जैसे काश्यप को वटवृक्ष से, कनकमुनि को उदुम्बर (गूलर) वृक्ष से, विपस्सिन को पाटलि वृक्ष से, शिखी को पुण्डरिक या श्वेत कमल से, विश्वभू को शाल वृक्ष से, ककुच्छन्द को शिरीष वृक्ष से स्तूप की वेदिका पर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का सुन्दर ढंग से विभिन्न फलकों पर उत्कीर्ण मिलता है जिनमें वेस्सन्तर, महाकपि, षडदन्त, मिग, दशरथ एवं विधुर आदि लगभग चालीस जातक कथाएँ प्राप्त होती हैं।⁵ वेदिका पर व्यन्तर देवताओं में यक्ष एवं नाग का चित्रांकन मिलता है। भरहुत स्तूप के पूर्व - पश्चिम, उत्तर - दक्षिण चारों तोरणों पर यक्ष - यक्षिणी की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। पूर्वी तोरण पर यक्षी सुदर्शना, पश्चिमी तोरण के एक स्तम्भ पर यक्ष सुचिलोम तथा देवता सिरिमा की, उत्तर में यक्ष कुबेर तथा उत्तरी स्तम्भ पर यक्ष अजकालक तथा यक्षी चन्द्रा की मूर्ति भी प्राप्त होती है, दक्षिण में विरुढक की मूर्ति उत्कीर्ण है, नागराज मुचलिन्द को फन फैलाकर बुद्ध की रक्षा करते हुए दर्शाया गया है।⁶ शुंगकालीन राजाओं ने वैदिक साहित्य में वर्णित अप्सराओं जैसे मेनका और उर्वशी आदि से प्रेरित होकर स्तूप की वेदिका पर नृत्यरत अप्सराओं जैसे मिश्रकेशी, अलम्बुबा, सुभद्रा तथा पद्मावती का चित्रांकन करवाया है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हास्यापद, पशु, पक्षियों, वृक्षों व अलंकरणों आदि का भी दृश्यांकन प्राप्त होता है। यहाँ की कला में राजप्रसादों का भी चित्रण मिलता है जिसमें तीन मंजिला भवन का अंकन प्राप्त होता है। यहाँ पर शास्त्रों के त्रिभूमिक प्रासाद स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। भरहुत में बाजारों के दृश्यों का भी अंकन प्राप्त होता है। भरहुत स्तूप की अपनी कलात्मक विशेषताएँ हैं⁷ जिनका विवरण निम्नवत् है-

* यहाँ की मूर्तियाँ चपटापन लिए उत्कीर्ण की गई हैं, जिससे आभास होता है कि यहाँ के कलाकार हाथीदांत एवं लकड़ी की नक्काशी करने वाली कला में निपुण थे। * कला का विचार प्रधान होना अर्थात् कलाकारों द्वारा आँखों देखा वस्तुओं का चित्रण नहीं किया गया है अपितु मूर्तियों के चित्रण में उन्होंने अपने विचारों एवं धारणाओं को प्रधानता दी है।

* कथाओं का चित्रण वर्णनात्मक शैली में किया गया है अर्थात् एक ही पात्र का चित्रण कई बार किया गया है।

यहाँ की कला प्रथम राष्ट्रीय लोककला थी इससे पूर्व भारतीय कला में दरबारी कला का प्रदर्शन मिलता था। इस स्तूप में प्रथम बार जनता की धार्मिक तथा लौकिक भावनाओं को दर्शाया गया है।

साँची स्तूप शृंगयुगीन स्तूपों में सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में विद्यमान है यह मध्यप्रदेश में स्थित विदिशा से लगभग 5 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ से तथा इसके आस-पास से लगभग 61 स्तूपों की प्राप्ति हुई है जिनमें स्तूप संख्या 1, 2, 3 सर्वाधिक महत्त्व के माने गए हैं। स्तूप संख्या 3 बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र तथा महामौद्गलायन के अस्थि अवशेषों पर निर्मित हैं। स्तूप संख्या 2 बौद्ध धर्म के 10 आचार्यों के अस्थि अवशेषों पर बने हैं जबकि स्तूप संख्या 1 महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बनाया गया है। इस स्तूप की विशालता के कारण इसे महाचैत्य भी कहा जाता है।⁸ इन स्तूपों का निर्माण दृढ़ नींव पर हुआ था तथा प्रत्येक स्तूप से सम्बन्धित उसके सभी अंग-मेधि, अण्ड, हर्मिका, हर्मिका वेदिका, छत्रयुक्त यष्टि, मेधि तक जाने के लिए दोहरा सोपान, भूमि का प्रदक्षिणापथ तथा भूमि के चतुर्दिक भूमि वेदिका आदि बने थे। साँची स्तूप संख्या 1 के चारों तोरण द्वार अच्छी स्थिति में हैं जो भारत के बौद्ध अवशेषों में प्रमुख स्थान रखते हैं। मूल स्तूप ईंटों से निर्मित था जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था तत्पश्चात् उसे शिलामय रूप शृंगों ने प्रदान किया। शृंग काल में महाचैत्य को विशाल बनाने के लिए इसे पत्थर की शिलाओं से ढका गया जिस पर हर्मिका, पाषाण यष्टि, छत्र एवं भूमितल की महावेदिका का निर्माण हुआ इससे पूर्व की तुलना में स्तूप का आकार दोगुना हो गया जिसका व्यास 126 फुट तथा ऊँचाई 54 फीट तक बढ़ गयी।⁹ इस शिलाच्छादित में प्रयुक्त शिलाखण्डों की जुड़ाई में किसी गारे का प्रयोग नहीं हुआ। संभवतः यह बिना चूने की चुनाई का प्रथम उदाहरण है शिलाखण्डों के ऊपर 4 इंच मोटा लेप किया गया है। दक्षिणी तोरण द्वार के सबसे ऊपर के तिरछे प्रस्तर पादांग पर टंकित ब्राह्मी लेख से जानकारी मिलती है कि आंध्र सातवाहन राजा सातकर्णिक के समय में उसके मुख्य स्थपति आनन्द ने इस तोरण द्वार को निर्मित करवाया।¹⁰ इस स्तूप की प्रमुख विशेषता चारों दिशाओं में निर्मित तोरण द्वार है सर्वप्रथम दक्षिणी तोरण द्वार निर्मित हुआ जिसका पुनर्निर्माण 1882 में हुआ उसके बाद उत्तरी तोरण द्वार जो सर्वाधिक सुरक्षित है तत्पश्चात् पूर्वी व पश्चिमी तोरण द्वार बने। स्तूप के इन तोरणों के स्तम्भ चौकोर हैं जिनके सिरे पर पशु-आकृतियाँ बनी हैं, उन पर प्रस्तर की शहतीर रखी है। प्रत्येक शहतीर के अन्तिम छोर के स्तम्भ के सीध में पत्थर के चौकोर मिथ्या शीर्ष बने हैं, जिनसे दो बँडेरियों में अन्तर हो जाता है इस तरह प्रत्येक तोरण में दो शीर्ष युक्त स्तम्भ सहित तीन बँडेरियों का तोरण है। तोरण के स्तम्भ अनेक चौकोर भागों में बटे हैं जिस पर स्तूप पूजा या वृक्ष चक्र का अंकन है।¹¹ तोरण द्वारों पर विभिन्न अभिप्रायों को उत्कीर्ण कर उसे आकर्षित बनाया गया है जिनमें से कुछ प्रमुख हैं -

बुद्ध के जीवन से संबद्ध घटनाओं का अंकन मिलना जिनमें उनके जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति, धर्मचक्रप्रवर्तन एवं महापरिनिर्वाण है।

बुद्ध के पूर्व जन्म से संबद्ध जातक कथाओं का अंकन मिलता है जिनमें वेस्सन्तर, महाकपि, षडदन्त तथा श्याम जातक है।

ऐतिहासिक घटनाओं के उत्कीर्णनों में से एक में अशोक को तिष्परक्षिता के साथ हाथी से उतरते हुए रामग्राम स्तूप के

दर्शनार्थ जाते हुए दर्शाया गया है। जबकि दूसरे में बुद्ध के अस्थि-अवशेषों के विभाजन को दर्शाया गया है जिनमें सात राजाओं ने कुशीनगर के मल्लों के विरुद्ध अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अभियान किया। दक्षिणी एवं पश्चिमी तोरण पर प्रदर्शित यह ऐतिहासिक घटना शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट है, मध्य में कुशीनगर का घेरा प्रदर्शित है, दाई एवं बाईं ओर विजयी राजा हाथियों और रथों में बैठकर जा रहे हैं।

देवी-देवताओं, यक्ष-यक्षिणियों व वृक्ष नारियों का उत्कीर्णन प्राप्त होता है। यक्ष प्रतिमा को सुदृढ़ भाव में खड़ी प्रदर्शित किया गया है, यक्षिणियों को शारीरिक सौंदर्य से परिपूर्ण कमनीय नारी रूप में प्रदर्शित किया गया है। आम एवं अशोक वृक्ष की शाखाओं को पकड़े स्त्रियाँ स्तूप के तोरणों पर स्थान - स्थान पर प्रदर्शित हैं जो शालभजिका नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी में गजलक्ष्मी को दो गजों द्वारा घड़ों से अभिषेक करते हुए दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त किन्नर, नाग आदि का भी प्रदर्शन मिलता है। पशु-पक्षियों का अंकन उन स्थानों पर जोड़ों के रूप में मिलता है जहाँ बँडेरियाँ एक-दूसरे से अलग होती हैं। इनका अंकन काल्पनिक व वास्तविक दोनों रूपों में मिलता है जिनमें ऊंट, हाथी, शेर एवं बैल प्रमुख हैं पशुओं की सवारी करते लोग भी प्रदर्शित हैं। पूर्वी द्वार के निचले बँडेरी पर भारी कोट एवं जूते में प्रदर्शित शीत देश से आए लोग शक एवं कुषाण जाति के प्रतीत होते हैं। अनेक जंगली जन्तु को स्तूप या बोधिवृक्ष रूप में बुद्ध की पूजा करते प्रदर्शित किया गया है।

शिल्पकारों ने फूल-पत्तियों के अलंकरण में निपुणता हासिल की थी जिनमें प्रधान रूप से कमल एवं कल्पलता का प्रयोग हुआ था।

राजप्रासादों में 6,4,3 मंजिलों का तथा शुद्धोदन के राजप्रासादों का चित्रांकन प्राप्त होता है।

बोधगया बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में शामिल है, ये गया से 6 मील दक्षिण में उरबिल्व नामक ग्राम के स्थान पर है। जहाँ बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी स्थान पर अशोक ने बोधिगृह निर्मित करवाया था जो पूर्णरूपेण नष्ट हो चुका है, लेकिन इसकी आकृति भरहुत के वेदिका स्तम्भ पर प्राप्त होती है इससे ज्ञात होता है कि यह स्तम्भों पर टिका मण्डप था, इसकी खुली हुई छत से बोधिवृक्ष की शाखाएँ आकाश की ओर उठ रही थी इसके बीच में वज्रासन (बोधिमण्ड) था जो बुद्ध के बैठने का स्थान था। यहाँ के उत्खनन से चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित पुराना बोधिमण्ड प्राप्त हुआ है जिस पर मौर्यकालीन चमकीली पॉलिश है। बोधिगृह के चहुँतरफ ईंटों से निर्मित एक वेदिका का निर्माण अशोक ने करवाया था। जिसकी लम्बाई 258 फुट है। शृंग काल में इसे पाषाण वेदिका से परिवर्तित कर दिया गया जिस पर भरहुत व साँची के जैसे स्तम्भ, सूची एवं उष्णीश जोड़े गए¹² इन पर प्राप्त लेखों से विदित होता है कि इन्द्राग्निमित्र की पत्नी कुरंगी एवं ब्रह्ममित्र की पत्नी नागदेवी ने इनको निर्मित करवाया। संभवतः यह दोनों शृंगों के अधीन सामंत थे। वेदिकाएँ विविध प्रतिमाओं तथा घटना-दृश्यों से अलंकृत थी जिनमें बुद्ध के जीवन की घटनाएँ, जातक कथाएँ,

गजलक्ष्मी, कल्पवृक्ष, यक्ष-यक्षी, बोधिवृक्ष की वंदना करते मिथुन व हाथियों का झुण्ड तथा जेतवन दान का दृश्य आदि है।¹³ यहाँ काल्पनिक पशुओं में पंख वाले घोड़े, हाथी, मगरमच्छ, तथा बकरे इत्यादि उत्कीर्ण है। यहाँ के चित्रांकन में अनावश्यक आकृतियों के स्थान पर महत्त्वपूर्ण आकृतियों को स्थान दिया गया है जिससे चित्रों में अधिक स्पष्टता आई। आकृतियों का अंकन गहराई में कुशलतापूर्वक किया गया है। भरहुत ही अपेक्षा यहाँ की आकृतियाँ अधिक सजीव, गतिशील, तथा कम चपटी प्रतीत होती हैं।

बेसनगर मध्यप्रदेश के भिलसा जिले से दो मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है, यह शुंग काल का प्रसिद्ध नगर था। 1877 में कनिंघम ने बेसनगर गरुडस्तम्भ को देखा जिस पर शुंगकालीन ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत से प्रभावित प्राकृत भाषा में लेख उत्कीर्ण थे।¹⁴ कुछ समय पश्चात् सर जॉन मार्शल तथा फ्लीट आदि विद्वानों ने बेसनगर गरुड स्तम्भ लेख के महत्त्व पर प्रकाश डाला। स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख से जानकारी मिलती है कि हिन्द-यवन राजा एण्टियालकिड्स का राजदूत तक्षशिला निवासी डियन का पुत्र हेलियोडोरस विदिशा के शासक भागभद्र के दरबार में गया था। यह स्तम्भ शिल्पकला की दृष्टि से बहुत आकर्षक था जिसकी प्रशंसा सर जॉन मार्शल ने करते हुए कहा कि "यह धुरा आधार पर अठपहला है। जो एक समूचे पाषाण का बना है इसके बीच में 19 एवं ऊपर 32 किनारे हैं। बीच एवं ऊपर वाले हिस्से को एक हार से बाँटा गया है, शिखर घण्टाकृति में है जिसके ऊपर तार से बने भारी लट्टू चढ़े हैं। सबसे ऊपर ताड़ के पत्तों का मुकुट के सदृश अलंकरण है जिसे वास्तव में बहुत ही सौंदर्य पूर्ण ढंग से स्थापित किया गया है।"

खण्डगिरि एवं उदयगिरि की पहाड़ियाँ उड़ीसा के भुवनेश्वर से पांच मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है जिसका निर्माण शुंगों के समकालीन राजा खारवेल ने जैन साधुओं के निवास के लिए कराया था। यहाँ की खण्डगिरि पहाड़ी (16) में नवगिरि, देवसभा एवं अनन्त आदि गुहाएँ तथा उदयगिरि पहाड़ी (19) में रानी, गणेश, हाथी व व्याघ्र आदि गुहाएँ स्थित थी। हाथीगुम्फा में कलिगराज खारवेल का विस्तृत ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है। रानीगुम्फा अन्य गुफाओं में सबसे बड़ी है। इसमें दो तल है। प्रत्येक कक्ष में एक मध्यवर्ती कक्ष तथा आंगन है। आंगन के तीन ओर कक्ष है।

शुंग काल कला के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें पूर्वकाल से चली आ रही परम्परा के साथ अनेक नवीन तत्त्वों का भी समावेश देखने को मिलता है। कौशाम्बी से प्राप्त इस युग के पाषाण स्तम्भ पर गजलक्ष्मी एवं अन्य नारी आकृतियों का चित्रण मिलता है। मूसानगर से मिले पाषाण स्तम्भों पर उत्कीर्ण यक्ष-यक्षिणियाँ शुंगकालीन शिल्पगत विशेषताओं से युक्त हैं। बेसनगर, पाटलिपुत्र, गढ़वा, राजस्थान तथा सूरजकुण्ड के ठाकुर जी मंदिर आदि से शुंगकालीन शिल्पाकृतियों की प्राप्ति हुई है। शुंगकाल में मिट्टी की असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस काल से मृण्मूर्तियों का निर्माण साँचे में होने लगा। ये मृण्मूर्तियाँ प्रस्तर मूर्तियों से संरचना एवं भावांकन की दृष्टि से किसी भी मायने में कम नहीं थी। भीटा से प्राप्त मिट्टी से निर्मित वृत्ताकार

फलक पर चार अश्वों से जुते हुए रथ पर सारथी एवं सवार का प्रदर्शन मिलता है और इसके ऊपरी भाग में दो मानव आकृतियाँ प्रदर्शित हैं, जो साँची तोरण के चित्रांकन का प्रतिरूप था। बिहार के बुलन्दी से नारी मृण्मूर्ति की प्राप्ति हुई है जो आभूषणों से सुसज्जित है तथा वैशाली से मिले पंखयुक्त नारी मृण्मूर्ति में उच्चकोटि का शिल्प प्राप्त होता है। अहिच्छत्र, मथुरा, उज्जैन, राजघाट तथा श्रावस्ती आदि स्थलों से मानव एवं पशु मृण्मूर्तियाँ मिली हैं। शुंग काल के लोकजीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे मनोरंजन, वेशभूषा, केश-विन्यास, आभूषण आदि पर मृण्मूर्तियों से प्रकाश पड़ता है।

सन्दर्भ

1. राय, उदय नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 1965, पृ0 365-366
2. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वाद्धत, पृ0 458-460
3. अग्रवाल, वासुदेवशरण, भारतीय कला (प्रारम्भिक युग से तीसरी शताब्दी ई0 तक) पृथिवी प्रकाशन वाराणसी, षष्ठम पुर्नमुद्रण, 2010, पृ0 162 - 164
4. मार्शल, सर जॉन एण्ड अल्फ्रेड फुसे, मानुमेण्ट्स ऑफ साँची, स्वाति पब्लिकेशन्स दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1983, प्लेट 74
5. उप वेदालंकार, घीदत्त, पूर्वाद्धत, पृ0 461
6. भण्डारकर, डी0 आर0, एक्सकेशन्स एट बेसनगर, ऑर्किगोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 1913-14 पृ0 186
7. सरकार, डी0 सी0, सेलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स बेयरिंग ऑन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलाइजेशन, वॉल्यूम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, 1942, पृ0-90-91
8. फ्लीट, जे0 एफ0, एन इन्सक्रिप्शन फ्रॉम बेसनगर, ए0एस0आई0ए0आर0, 1909, पृ0 1087
9. त्रिपाठी, सच्चिदानन्द, शुंगकालीन भारत, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 1966, पृ0 147-148
10. पाण्डेय, राजेन्द्र, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, उत्तर प्रदेश, हिन्दी संस्थान, लखनऊ, द्वितीय संस्करण, 1983, पृ0.123
11. पाण्डेय, वी0 के0, पूर्वाद्धत, पृ0140.
12. ए0एम0 आई0ए0 आर0, 1922-23, पृ0 164
13. राय, उदय नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 1965, पृ0 380
14. उप वेदालंकार, घीदत्त, पूर्वाद्धत, पृ0 491

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.
